

“ILM-FAN MUAMMOLARI MAGISTRANTLAR TALQINIDA”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYA

DOAJ DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

WWW.KSPI.UZ

+99890-974-17-65

1529314@BK.RU

+99891-152-93-14

BOSHLANG'ICH SINFLARDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING O'QUVCHILAR NUTQDAGI AHAMIYATI

Qodirova Mohinurxon Saydullo qizi
Qo'qon DPI magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada siz umumiy o'rta ta'lim maktablarining birinchi sinflari uchun mo'ljallab chiqarilgan “Ona tili va o'qish savodxonligi” darsligining ikkala qismida berilgan iboralar, ularning ma'nosi va nutq jarayonidagi qo'llash uslublari, jarayonlari hamda ularning o'quvchilar dunyoqarashi, fikrlashi shu bilan birgalikda so'z boyligini oshirishdagi ahamiyatida haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: “Ta'lim tog'risida”gi qonun, iboralar, frazeologik birliklar, Sh.Rahmatullayev, I.Azimova, leksik-frazeologik tahlil, nutq jarayoni, nutq uslubi.

Bugungi zamonaviy dunyoda har bir insonning individual salohiyati, uning nutq ijro eta olish qobiliyati va boshqa shaxsiy sifatlarining rivojlanishi uning yoshlikdan olgan ta'limiga, tarbiyasiga va unib-o'sayotgan holatdagi atrofdagi insonlarning ta'siriga bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikning dastlabki davridayoq ta'lim sohasida o'z oldiga qo'ygan bir qator maqsadlarini davlatimiz tomonidan qabul qilingan 1992-yil 8-dekabrda Oliy Kengashning X sessiyasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida [1, B 1-2], 1993-yil 2-sentabrda va yangi tahriri 2020-yilning 23-sentabrida qabul qilingan “Ta'lim tog'risida”gi qonunda [2, B 1-2] hamda 1997-yil 29-avgustda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan qabul qilingan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da [3, B 1-2] o'z ifodasini topgan.

Ta'lim sohasini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri bu ta'lim beruvchilar qatlamining har tomonlama yetuk, axborot texnologiyalarda to'liq foydalana oladigan, keng dunyoqarashga ega va psixologik jihatdan baquvvat o'qituvchilarni jamiyatning tayanchi bo'lgan yoshlarga ta'lim berish uchun safarbar qilishdan iborat.

O'zbekistondagi eng asosiy ta'lim bosqichlaridan bir sifatida umumiy o'rta ta'lim, ya'ni maktab ta'limi e'tirof etishimiz mumkin. O'z navbatida umumiy o'rta ta'lim tizimi ham ikki bosqichga bo'linadi: a) boshlang'ich ta'lim b) yuqori umumiy ta'lim. Bizning ushbu magistrlik dissertasiyamizda eng muhim qismi sifatida boshlang'ich ta'lim bosqichini asos qila olamiz. Boshlang'ich ta'lim bosqichi birinchi sinfdan to'rtinchi sinfgacha bo'lgan qismlarni o'z ichiga oladi.

Maqolamizning asosiy o'rganiladigan, e'tibor qaratilgan obyektlari boshlang'ich birinchi va ikkinchi sinflarning “Ona tili va o'qish savodxonligi” darsligi tarkibida qo'llangan frazeologik birliklar va ularning ifodalanishidir. Ayni vaqtda ta'lim sohamizda islohotlar natijasida o'tish bosqichida asosiy e'tibor “o'quvchi o'quv jarayonining faol ishtirokchisi” ta'moyiliga o'tilganligi boski dars jarayonida

zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, dars mashg'ulotlarini noan'anaviy shaklda va multimedialar, axborot texnologiyalardan foydalangan holda o'tish talab qilinmoqda.

Tilning nutqiy jihatdan boyligi, uning grammatik, leksik, morfologik va frazeologik shakllarda qanchalik mustahkam va foydalanishga qulay ekanligiga ham bo'g'liq. Badiiy va so'zlashuv uslublarida eng ko'p jihatdan tilning, asar qahramonlarining frazeologik birliklarni qay tarzda mohir, qay darajada o'z vaziyatiga munosib holda ishlata olishi nafaqat asarning badiiy salohiyatini shu bilan birgalikda asar qahramoni va so'zlovchining nutqiy mahoratini ifodalaydi. Shunday ekan o'zbek xalqining til tarkibida ham juda ham ko'p miqdorda frazeologik birliklar – iboralar mavjud. Lekin hozirgi vaqtda frazeologik birliklarni o'rganish sohasida ishlar ancha oqsoqlanib qolmoq, shunga qaramasdan Shavkat Rahmatullayevning “O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati” asari asosiy adabiyot hisoblanadi [4, B 3-4].

Birinchi sinf “Ona tili va o'qish savodxonligi” darsligi tarkibida ham bir qancha iboralar qo'llangan [5, B 2-3]. Ushbu darslik mualliflar jamoasi tomonidan xalqaro ekspertlar yordamida, hamda jahonning ta'lim sohasida yetakchi o'rinda turuvchi davlatlarning ta'lim tizimida o'qitilayotgan darsliklari namunasida tayyorlandi. Ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi matnlar, hikoyalar va she'rlarni tahlil qilish jarayonida bir qator leksik-frazeologik ishlarni amalga oshirish zarur bo'ladi:

- a) Leksik-frazeologik birliklarni o'zaro farqlash;
- b) Lug'at ustida ishlash;
- c) Leksik-frazeologik tahlil [6, B 320].

Yuqoridagi uchchala ishni ketma-ket holatda o'zaro tahlil qilib ko'rsak. Leksik-frazeologik birliklarni o'zaro farqlashda asosiy e'tibor frazeologik birliklar ya'ni iboralarni o'rgatishga, uni ma'nolarini anglashga qaratiladi. Darsliklarda berilgan she'rlar, matnlar va hikoya, ertaklar tarkibida keltirilgan iboralar o'quvchilarni so'zamolligini oshirishda, badiiy tafakkuri va dunyoqarashini kengaytirishda, o'quvchilarning nutqini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Frazeologik birliklarni o'rgatish bosqichma-bosqich asta-sekinlik bilan o'quvchilarga o'rgatib, tushuntirib boriladi.

Dastlabki bosqichda frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlari haqida dastlabki tushunchalar shakllantirib olish kerak bo'ladi. Bunda o'quvchilarga amaliy topshiriqlar va nazariy jihatdan tayyorlangan savol-javoblardan foydalangan holda iboralarning leksik-semantik ma'nolari haqida dastlabki tushuncha va ma'lumotlar yetkazib o'tiladi [6, B 321].

Asosiy bosqichda esa o'quvchilar uchun nisbatan qiyinroq bo'lgan jihatlar haqida tushuntirishlar beriladi. Misol sifatida, frazeologik birliklarning so'z, qo'shma so'zlar kabi lug'aviy birliklar hamda hikmatli so'zlar, maqollar, matallar, tasviriy

ifodalar kabi o'zgarmas barqaror birikmalardan farqlanish jihatlarini keltirib o'ta olamiz.

Shu bilan bir qatorda frazeologik birliklarni o'rgatishda bir qancha hisobga olish kerak bo'lgan muhim jihatlar ham mavjuddir. Misol uchun:

1) o'quvchilarga frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlari haqida tushunchalar berish;

2) o'quvchilarga frazeologik birliklarni qo'shma so'zlar va boshqa lug'aviy birliklardan farqlashni o'rgatish;

3) Frazeologik birliklarning matn (ilmiy-ommabop va badiiy) larda anglatgan ma'nosi va vazifalarini tahlil qilib, izohlab berish;

4) O'quvchilar nutqida frazeologik birliklarni qo'llashni o'rganishadi va mustaqil qo'llashga harakat qilishadi [6, B 322].

O'quvchilarda frazeologik birliklar nutqiy jihatdan ustunlik, nutqiy xilma-xillik va ravonlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda navbatdagi bosqich lug'atlar ustida ishlash hisoblanadi. Bu bosqich boshlang'ich sinflarda nutq o'stirishning eng asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi. Bunda o'quvchilarda bir qator malak va ko'nikmalar hosil qilinishi shart va zarurdir. Masalan, o'quvchilar o'qish, o'zlari o'qigan badiiy asarni qayta hikoyalash, uni o'rganish, yana bayon va inshoga tayyorgarlik ko'rishda o'zlarining lug'at boyligini faollashtirib, ko'paytirib borishadi. Frazeologik birliklarni o'rganishda lug'atlardan foydalanish, ularni o'rganish uchun dars jarayonlari tashkil qilish, lug'at ustida ishlash mashqlariga alohida vaqt ajratish, mashq turlaridan foydalanish kabi bir qator ishlarni amalga oshirish zarur.

Keying bosqich leksik-frazeologik tahlil bosqichidir. Bu bosqich vositasida o'quvchilarning nutqini o'stirish jarayoni bir qancha omillarga bog'liq bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

a) O'quvchilar matndan so'z va frazeologik birliklarni ajratishga ehtiyotkora munosabatda bo'lishi kerak. Ular to'g'ri va ifodali nutq qila olishi ham kerak, ya'ni ularda nutqiy sharoit ham shakllanishi kerak;

b) O'quvchilarning nutqiy tajribalarini qanday qilib shakllantirish kerakligini ham aniqlab olish zarurdir;

d) Nutqni o'stirishdagi so'ngi muhim omil o'qituvchining til nazariyasi bilan birgalikda leksikologiya va frazeologik elementlardan foydalana olish imkoniyatlariga bog'liq [6, B 322-323].

Ona tili va o'qish savodxonligi darsligida berilgan dastlabki iboralarni ketma-ket shaklda navbati bilan tahlil qilib chiqsak:

1) ikki-uch og'iz so'z – ushbu ibora asosan so'zlashuv va badiiy uslubda qo'llaniladi. Ko'pincha so'zlashuv uslubida o'zaro suhbat davomida ishlatiladi. Bu ibora suhbatning miqdoriga o'zaro hisoblanadi [7, B 7].

2) bo`yniga olmoq – ushbu ibora mas’uliyatlini zimmasiga olganligi haqida fikrlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Asosan esa bundan mualliflar badiiy uslubda kengroq foydalanishadi. “Otasining o`z xatosini bo`yniga oladigan darajada kuchli odam ekanidan quvonib ketdi”, – P.Qodirov [4, B 60].

3) ko`zi tushdi [7, B 8] – bu frazeologik birlik ham asosan badiiy uslubda qo`llanadi. Odatda, so`zlashuv uslubida uning nazari tushdi degan variant shakli ko`proq uchraydi.

4) tog`dan tog`ga qochadi – ushbu ibora bir vaqtning o`zida ham badiiy, ham so`zlashuv uslubida birday faol qo`llanadi. Bu iborani qo`llash nutqning qiziqarli bo`lishini bir necha marta oshiradi.

5) asabi tarang [7, B 20] – so`zlashuv uslubida eng ko`p uchraydigan hamda kundalik hayotda ham tez-tez uchrab turadigan faol frazeologik birliklardan biridir. Iboradan foydalanish jarayoni suhbatdoshning yoki kimningdir ruhiy holati haqida ma`lumotlarni beradi.

6) ko`ngillarga yorug` tushdi – ushbu frazeologik birlik ko`pincha boshqa shakllarda uchrab, xursandchilik ma`nosini ifodalaydi, hamda nutqning emotsional bo`yog`ini kuchaytirish uchun ishlatiladi. Yuragi yorishdi, dili yorishdi kabi shakllari ham bir xil vazifani bajaradi [4, B 161].

7) miq etmaslik – odatda miq etmay iborasi badiiy adabiyotda jim turish, gapirmaslik ma`nolarini ifodalash uchun, uning ta`sirchanligini oshirish maqsadida qo`llaniladi. Masalan, “Ikki qo`lini bog`kursi suyanchig`iga yarador turnaning qanotlaridek yoyib olgan domla So`zpardoziy qarshisidagi Ulug`bek haykaliga tuyalanib tikilganicha miq etmay o`tirar, daholik talashayotganga o`xshardi” – parcha Anvar Obidjon qalamiga mansub “Shiliqabiliq” hajviyasidan olingan [9, B 1-2].

8) bag`ri ochiq – mehribon, rahmdil ma`nolarini ifodalashda so`zlashuv uslubda qo`llanib, nutqning jozibadorligini kuchaytirish maqsadida qo`llanadi.

9) qovoq uymoq [8, B 90] – xafa bo`lganlikni, jahli chiqqanlikni ifodalash uchun ishlatishga qo`llash mumkin bo`lgan eng qulay iboralardan biri sifatida namuna qilib ko`rsatishimiz mumkin. Odatda, so`zlashuv uslubida, oilaviy va kundalik hayotimizda biz bu iboradan ko`proq foydalanamiz va natijada nutqimizning ta`sirchanligini oshiramiz.

Umumiy xulosa qiladigan bo`lsak, boshlang`ich sinf o`quvchilariga iboralarni imkon boricha kengroq o`rgatish asosida ularning nutqida frazeologik birliklardan o`rinli foydalana olish, ularning izohli ma`nolarini to`g`ri talqin qila olish ko`nikmalarini hosil qilish, frazeologik birliklarning so`z, qo`shma so`z va so`z birikmalaridan ajrata olish, ularni aniq misollar bilan izohlay olishga o`rgatish, ularning nutqini yanada jozibador va ta`sirchanligini o`shirish kabi nutqiy muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. <https://lex.uz/ru/docs/-20596>
2. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. <https://lex.uz/docs/-48401>.
4. Sh.Rahmatullayev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Toshkent. O'qituvchi. 1978. 407 bet.
5. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2021. 1-sinf. 1-2-qism
6. N.R.Jalilova, M.Sh.Shaymanova. O'quvchilar nutqini o'stirishda frazeologik birliklarning o'рни. Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. 2022 may. 5-nashr. <http://bilig.academiascience.org> 320-bet
7. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-sinf. 1-qism. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2021. 120 bet.
8. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-sinf. 2-qism. Toshkent. Respublika ta'lim markazi. 2021. 120 bet.
9. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/anvar-obidjon-1947/anvar-obidjon-shiliqabiliq-hajviya>